

BIOLOGIYA FANINI O'RGATISHDA SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLAR**Xusanova Diloromxon Nurmatjon qizi****AnDUPI, Tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi,****Komilova Arofatxon Kozimjon qizi****AnDUPI, Tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10351296>**

Annotatsiya: Ushbu tezisda biologiya fanini o'rgatishda sinfdan tashqari mashg'ulotlar tadbir hamda "Yosh biologlar" to'garagi o'tkazish haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Biologiya, metodika, mantiqiy fikrlash, injeneriya, biotexnologiya ekologiya.

O'quvchilarning fan asoslarini chuqur va mustahkam o'zlashtirishlariga erishish, qo'shimcha o'quv adabiyotlari, ko'rgazmali vositalar yordamida mustaqil ishlarini tashkil etish, belgilangan mavzular bo'yicha kuzatish va tajribalar o'tkazish, o'quvchilarning qiziqishlari va bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan ta'limni tashkil etish, ularning ijodiy qobiliyatlari, mustaqil va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, kasbga yo'llash, o'qishni unumli jismoniy va aqliy mehnat bilan uzviy bog'lash maqsadida umumiy biologiyadan sinfdan tashkari mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning uch xil turi mavjud:

1. Ayrim o'quvchilar bilan yakka tartibda olib boriladigan mashg'ulotlar.
2. O'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan mashg'ulotlar.
3. O'quvchilar bilan ommaviy ravishda olib boriladigan mashg'ulotlar.

Yuqorida qayd etilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning turlari bir-biri bilan uzviy bog'langan, bir-birini to'ldiradi va taqoza etadi.

Ayrim o'quvchilar bilan olib boriladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlar ularning xohish, istagi, ehtiyoji va qiziqishlari hisobga olingan holda biologiya o'quv xonasida, tirik tabiat burchagida, maktab tajriba maydonida, informatika xonasida, jamoa va fermer xo'jaligi dalalarida o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlar o'quvchilarning qo'shimcha o'quv adabiyotlarini o'rganish, EHMning ta'lim beruvchi, modellashtirilgan, nazorat dasturlari yordamida bilimlarini sinab ko'rish, multimedialar vositasida ijodiy izlanishlarini tashkil etish, sinov — tajriba maydonlarida belgilarning irsiylanishini o'rganish maqsadida kuzatish va tajribalar o'tkazish, ma'ruzalar va ko'rgazmali materiallarni tayyorlash kabilarga bag'ishlanadi.

O'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarga biologiya o'quv xonasini jihozlash, o'quv jarayoni uchun zarur bo'lgan ko'rgazmali vositalar tayyorlash va «Yosh biologlar» to'garagining ishi misol bo'ladi.

Quyida «Yosh biologlar» to'garagining namunaviy ish rejasini berilmoqda.

Mazkur to'garakning namunaviy ish rejasini o'qituvchi o'z bilimi, pedagogik mahoratiga tayanib to'ldirishi va o'zgacha sayqal berishi, mahalliy sharoit va o'quvchilarning qiziqishi va ehtiyoji hisobiga tegishli o'zgartirishlar kiritishi va amaliyotga qo'llashi mumkin.

Umumiy biologiyadan o'quvchilar bilan ommaviy ravishda olib boriladigan mashg'ulotlarga turli mavzulardagi kechalar, bayramlar, ma'ruzalar, «O'tkir zehnlilar mushoirasi», viktorina va mushoiralar o'tkazish, O'zbekiston qahramonlari va olimlari bilan uchrashuvlar tashkil etish misol bo'ladi.

Shuningdek, «O‘zbekiston ekolog olimlarining fan taraqqiyotiga qo‘shgan hissalarini», «O‘zbekistonda biotexnologiya va genetik injeneriya fani yutuqlari va kelajagi», «Allomalar nazmida ekologiya», «Orol dardi — olam dardi» mavzulari bo‘yicha ommaviy kechalar o‘tkazish tavsiya etiladi.

Jumladan, «Allomalar nazmida ekologiya» mavzuidagi ommaviy kecha quyidagi reja asosida olib boriladi:

1. O‘qituvchining kirish so‘zi. U o‘z so‘zida ulug‘ allomalar Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Sohibqiron Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Muhammad Boburlarning boy ma‘naviy meroslari, ularning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissalarini qayd etib, o‘quvchilarni ularning munosib vorislari bo‘lishga undaydi va ularning asarlarida ekologik muammolarga katta e‘tibor berilganligi, bugungi kecha ulug‘ allomalarning ekologik qarashlarini o‘rganishga bag‘ishlanishini ma‘lum qiladi.

1. Abu Rayhon Beruniyning ijodida ekologiya.
2. Abu Ali ibn Sinoning ekologik qarashlari.
3. Alisher Navoiy asarlarida ekologiya muammolari.
4. Sohibqiron Amir Temurning ekologik dunyoqarashi.
5. Mirzo Ulug‘bekning dunyo sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi.
6. Zahiriddin Muhammad Boburning ekologiya fanining rivojiga qo‘shgan hissasi.

«YOSH BIOLOGLAR» TO‘GARAGINING NAMUNAVIY ISH REJASI

Mas h- g‘ul ot	Mavzular	O‘tkazis h vaqti	O‘tkazish joyi	Javobgar shaxs
1.	Tashkiliy masalalar: a) «Yosh biologlar» to‘garagining ish rejasini muhokama qilish va tasdiqlash. b) to‘garak tashkiliy qo‘mitasi va raisini saylash. d) to‘garak ish rejasidan o‘rin olgan mavzular bo‘yicha ishlar va vazifalarni taqsimlash.	Sentyabr	Biologiya o‘quv xonasi	O‘qituvchi
2.	Tabiatshunoslik fanining taraqqiyotiga hissa qo‘shgan ajdodlarimiz merosini o‘rganish.	Oktyabr	Biologiya o‘quv xonasi	O‘qituvchi va to‘garak a‘zolari
3.	«Orol dardi — olam dardi» mavzusi bo‘yicha kechaga tayyorgarlik ko‘rish. a) kecha ssenariysini tayyorlash va uni muhokama qilish; b) biologiya o‘quv xonasi va bayram o‘tkaziladigan joyni bezatish.	Noyabr	Biologiya o‘quv xonasi	O‘qituvchi va to‘garak a‘zolari
4.	Ekologiya va tabiatni asrash bo‘yicha hikmatli hikoyalar va hadislarni o‘rganish.	Dekabr	Biologiya o‘quv xonasi	O‘qituvchi va to‘garak a‘zolari

5.	O'rta Osiyo allomalarining ekologik qarashlarini o'rganish maqsadida «Allomalar nazmida ekologiya» mavzusidagi kechaga tayyorgarlik ko'rish.	Yanvar	Tirik tabiat burchagi	To'garak a'zolari
6.	O'zbekiston Respublikasining tabiatni Muhofaza qilish tadbirlarini o'rganish. a) Respublikada faoliyat ko'rsatayotgan «EKOSAN» jamg'armasi haqida ma'lumot. b) O'zbekistonning noyob o'simlik va Hayvonlarining biologiyasini o'rganish.	Fevral	Biologiya o'quv xonasi	To'garak a'zolari
7.	«Navro'z bayrami»ni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish. a) Eng yaxshi ko'rgazmali vositalar, devoriy gazetalar, ko'rgazmalar tanlovini o'tkazish; b) ma'ruzalar tayyorlash; d) bayram ssenariysini tayyorlash va uni muhokama qilish; e) biologiya o'quv xonasi va bayram o'tkaziladigan joyni bezatish.	Mart	Biologiya o'quv xonasi	O'qituvchi va to'garak a'zolari
8.	«O'zbekistonda biotexnologiya va genetik injeneriya fani yutuqlari va kelajagi» mavzusi bo'yicha kechaga tayyorgarlik ko'rish. a) Kechaga bag'ishlangan eng yaxshi devoriy gazetalar va ko'rgazmalar tanlovini o'tkazish; b) ma'ruzalar tayyorlash; d) kecha ssenariysini tayyorlash va uni muhokama qilish; e) biologiya o'quv xonasi va bayram o'tkaziladigan joyni bezatish.	April	Biologiya o'quv xonasi	O'qituvchi va to'garak a'zolari
9.	To'garakda amalga oshirilgan ishlarni yakunlash va kelgusi rejalarni belgilab olish.	May	Biologiya o'quv xonasi	To'garak a'zolari

Biologiya o'qituvchisi maktab pedagogik jamoasi bilan mazkur mavzuli kechani mazmunli o'tkazishi borasida hamkorlikda ish olib borishi, mavzuga tegishli sahna ko'rinishlari, adabiy-badiiy chiqishlarni tayyorlashi, ekologiyaga oid hikmatli hikoyalar, rivoyatlar, hadislar va maqollar to'plashi, ular asosida kecha ssenariysini tayyorlashi lozim.

«O'zbekiston ekolog olimlarining fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini», «O'zbekistonda biotexnologiya va genetik injeneriya fani yutuqlari va kelajagi» mavzulardagi mavzuli kechalarga ilmiy-tadqiqot institutlari, ularning filiallari bilan hamkorlikda ish olib borishi, fan rivojiga hissa qo'shgan olimlarning ishlari bilan yaqindan tanishishi, kechani o'tkazish rejasini tuzishi va ma'ruzalar mavzusini tanlashi lozim. Shu bilan birga, kecha mavzusiga bog'liq holda olimlarning chop etgan ilmiy ishlari, o'quv, ilmiy-ommabop adabiyotlarning ko'rgazmasi, mustaqillik davrida qo'lga kiritilgan yutuqlar va istiqboldagi rejalarni aks ettirilgan

devoriy gazetalar, kechada ishtirok etadigan olimlarning hayot faoliyati va fan rivojiga qo'shgan hissalarini haqida ma'ruzalar tayyorlanishiga e'tiborni qaratishi zarur.

Ommaviy ravishda olib boriladigan mashg'ulotlar biologiyani o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, fikr yuritish doirasini kengaytirish, qiziqishlari, mustaqilligi, nutq va muloqot madaniyati, o'quv va amaliy mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchi yoshlar ongi va qalbiga milliy istiqlol g'oyalarini singdirish, ularni Vatan va mustaqillik prinsiplariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, biologiya o'qitishning samaradorligi dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiyalarni uzviy ravishda, ular o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarni e'tiborga olgan holda tashkil etilishiga bog'liq bo'ladi.

References:

1. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. —T.: «O'qituvchi», 2002-y.
2. Ta'lim jarayonidagi noan'anaviy shakllar (metodik tavsiyanoma).Tuzuvchilar: A.T. G'ofurov, J.O. Tolipova, 1994-y.
3. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. «Umumiy biologiyani o'qitishning Norasmiy usul va shakllari. —T., 1992-y.
4. www.ziyonet.uz
5. www.Lex.uz.
6. www.uzpharm-control.uz
7. www.doridarmon.uz